

ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРӢОИ МУСТАӢИЛОНаИ ЭӢОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСӢОИ МАТЕМАТИКИ

МУӢАММАДИЕВ АБДУКАРИМ

омӢзгори фанни математикаи кафедраи
методикаи таълими ибтидоии ДДБ ба номи Ноисри Хусрав. Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Мафъуми ташкил ва гузаронидани корӢои мустаӢилонаи эӢодии хонандагон чи дар дарс ва берун аз дарсӢои иловагӣ, дар вақтӢои холӣ яке аз қисмӢои таркибии раванди таълим ва тарбия ба Ӣисоб меравад. Ташкил ва гузаронидани корӢои мустаӢилона, қобилият ва шахсияти хонандаро ташаккул ва инкишоф медиӢад. Идоракунии ин ӯараён нафақат инкишоф ва мукаммал гардонидани он қобилиятӢо, ки ба инсон табиат ато намудааст мебошад, балки дар ӯ тарбия намудани талаботи ба таври доимо худомӯзӣ намудан низ мебошад, яъне ӯар як шахс пеш аз ӯама худро бояд тарбия намояд.*

***Калид вожаҳо:** мукаммал, раванди таълим, корӢои мустаӢилона, қобилият ва шахсияти хонанда, ташаккул ва инкишоф.*

Вазифаи асосии таълими математика дар муассисаӢои таъсилоти миёнаи умумӣ, литсейӢо, гимназияӢо ба хонандагон таълим додани ин фан, ба онӢо пешниӢод намудани имконоти баъодинӣ ба назарияи математика дар мавриди ӯалли мисолу масъалаӢои шавқовари математикӣ ба Ӣисоб меравад.

Дар илрои муваффақиятноки ин вазифаӢо корӢои мустаӢилонаи эӢодии хонандагон мақом ва мароми муъим дорад.

Ба омӯзгори фанни математика барои дар хонандагон бедор намудани шавқу ӯаваси омӯзиши математика, тавсеаи ӯаӢонбинии математикӣ онӢо, малакаю маъорати эӢодкорӣ, тарбия ва инкишофи тафаккури математикӣ мусоидат мекунад.

Мафъуми ташкил ва гузаронидани корӢои мустаӢилонаи эӢодии хонандагон чи дар дарс ва берун аз дарсӢои иловагӣ, дар вақтӢои холӣ яке аз қисмӢои таркибии раванди таълим ва тарбия ба Ӣисоб меравад.

Ташкил ва гузаронидани корӢои мустаӢилона, қобилият ва шахсияти хонандаро ташаккул ва инкишоф медиӢад. Идоракунии ин ӯараён нафақат инкишоф ва мукаммал гардонидани он қобилиятӢо, ки ба инсон табиат ато намудааст мебошад, балки дар ӯ тарбия намудани талаботи ба таври доимо худомӯзӣ намудан низ мебошад, яъне ӯар як шахс пеш аз ӯама худро бояд тарбия намояд.

Омӯзгор ӯангоми кор бо хонандагон, бояд ӯараёни таълимро тавре ба нақша ворид кунад, ки дар он фаъолияти ӯамаи хонандагон таъти назорати ӯ қарор гирад.

ӯангоми илрои корӢои мустаӢилона инкишофи тафаккур ва дониши хонандагонро ба назар гирифтани зарур аст. Барои ӯалби чунин хонандагон ба маъфилӢои математикӣ ва оморани намудани онӢо ба озмун ва олимпиадаӢо ба мақсад мувофиқ мебошад. Хонандагоне, ки нисбат ба ин фан Чи тавре ба ӯамагон маълум аст, корӢои мустаӢилонаи хонандагон бо тарзу усулӢои гуногун баргузор карда мешавад. Масалан, корӢои мустаӢилонаи гурӯӢӣ, инфиродӣ, бо ёрии варақаӢо, санҷиши тестӣ, корӢои мустаӢилонаи эӢодии хонандагон ва монандӣ инӢо. Мо дар поён аз таърибаи педагогӣ чанде аз ин корӢоро барои шумо пешниӢод мекунем.

Ташкил ва доир кардани корӢои мустаӢилонаи эӢодӣ хонандагон бештар дар дарсӢои иловагӣ, маъфилӢои математикӣ вобаста ба синну соли хонандагон, қобилият, дониш, маъорат ва малакаӢои онӢо имконпазир аст. Дар чунин чорабиниӢо бояд мисолу масъалаӢо пешкаш карда шаванд, ки онӢо ба рушд ва тафаккури мантикӣ хонандагон ва боло рафтани савияи дониши математикӣ онӢо ва инчунин ба таври мустаӢилона ӯаллу фасл намудани мисолу масъалаӢо ва амсиласозии ӯаллу фасли дилхон масъалаӢои бапешомада мусоидат намояд.

Бо ин мақсад аз дафтари кори дарсҳои иловагӣ ва аз маъфили математикони ҷавон мисолу масъалаҳои пешкаши шумо мегардонем.

Масалан, равиши гузаронидани дарсро аз мавзуи муодилаҳои хаттии якномаълума нишон медиҳем.

Пеш аз ӯнама маълумот оид ба муодила ва намуди он, формулаҳои асосӣ, қоидаҳои асосии ҳал намудани тарзи ҳалли онро мисол оварда, аз кори синфӣ ягон муодиларо ба унвони намуна ҳал мекунем. Сипас ба ӯамин муодила монанд кори мустақилона, кори тестӣ ва кори мустақилонаи эълдӣ супориш медиҳем. Инчунин ба хонандагон супориш медиҳем, ки аз фикри худ як муодилаи хаттии якномаълума дар доираи муодилаҳои хаттии дуамала мисол биоранд. Ҳар як хонанда ба таври мустақилона аз фикри худ муодилаи хаттии дуамала тартиб дода, ҳалли дурусти онро пешкаши рафӣқони худ менамояд.

Аз натиља чунин бармеояд, ки хонандагон ба қадом қоръо муваффақ шудаанд.

Ба ин мақсад яке аз ин қоръоро пешкаш мекунем:

1. Намунаи қор $2 \cdot x + 7 = 17$
2. Кори мустақилона $3 \cdot x + 5 = 20$
3. Кори тестӣ $4 \cdot x + 7 = 27$ А(4); В(5); С(6); Д(74)
4. Кори эълдӣ $5 \cdot x + 3 = 28$ – ҳар як хонанда аз фикри хуша баён мекунад.

Қимати номаълуми x дар ҷавоби ӯамаи муодилаҳои дар боло оварда ба 5 баробар мебошад. Бо ин роъ мо хонандагонро барои илрои қоръои мустақилона водор мекунем.

2. Намуна, $2x - 3 = 17$. Супориш барои хонандагон.

А) Муодилаи дуамаларо бо ёрии амалҳои зарб ва таръ тартиб диҳед, ки ҷавоби адади номаълуми x ба 10 баробар бошад.

Б) Муодилаи дуамаларо бо ёрии амалҳои ӯамъ ва таръ тартиб диҳед, ки ҷавоби он ба 15 баробар шавад.

В) Муодилаи дуамаларо бо ёрии амалҳои зарб ва тақсим тартиб диҳед, ки ҷавоби он ба 20 баробар шавад.

3. Намуна, $5(x - 3) = 40$

А) Муодилаи дуамалаеро бо ёрии амалҳои зарб ва таръ тартиб диҳед, ки ҷавоби он ба 12 баробар шавад.

Б) Муодилаи дуамалаеро бо ёрии тақсим ва таръ тартиб диҳед, ки ҷавоби он ба 18 баробар шавад.

В) Муодилаи сеамаларо тартиб диҳед, ки ҷавоби он ба 20 баробар шавад.

Г) Қимати ифодаи $6 + 4 : x - 3 \cdot 1 = 5$ муодилае тартиб диҳед, ки ҷавобҳои он ба қимаи ин ифода баробар бошад.

Намуна: $6 + 4 : x - 3 \cdot 1 = 5$, яъне қимати $x = 2$ мебошад, тарзи ҳалли онро нишон диҳед.

Мавзуи дуюм, Таносуб ва ҳоситяҳои он

Дар бораи таносуб ва ҳоситяҳои он ба хонандагон маълумот дода, якчанд мисол ва масъаларо ӯамчун намуна меоварем. Роъи ҳалли оноро ба хонандагон нишон дода, якчанд мисолу масъалаҳои барои ҳал қардан ба онҳо супориш медиҳем:

Мисоли 1, намуна, $7 : 2 = 42 : x$, қимати x –ро ёбед.

Ҳал: қимати x ба 72 баробар аст.

$$7 \cdot 6 = 42$$

$12 \cdot 6 = 72$ мешавад. Агар адади 7 – шаш маротиба зиёд шавад, адади 42 ба вуљуд меояд, агар 12 – ро шаш маротиба зиёд намоем, адади 72 ҳосил мешавад.

Кори мустақилонаи эълдӣ ба хонандагон супориш дода мешавад.

А) Якчанд мисолҳои таносуб тартиб дода, қимати дурусти онро нишон диҳед.

Б) Ду мисоле тартиб диҳед, ки қимати x дар аввал, дар мобайн, дар охир биояд ва роъҳои гуногуни ҳалли онро шаръ диҳед.

В) Якчанд масъалаҳои тартиб диҳед, ки шартҳои таносубро қаноат намоянд.

Намуна, барои тартиби додани масъала барои таносуб:

Агар 5 кг себ 60 сомони бошад, пас 8 кг себ чанд сомони мешавад?

$5 : 60 = 8 : x$; лавоб, 8 кг себ 96 сомони мешавад

$$(6 : 5) \cdot 8 = 12 \cdot 8 \text{ 96 кг}$$

Супориш дар хона: 1). Аз ӯар як намуд ва хосиятҳои таносуб 5-тоғи мисол ва масъала тартиб дода, роғҳои ғалли онро нишон диғед.

2). Аз мисол ва масъалаҳо доир ба таносуб 10-то супориши тестӣ тартиб диғед. Лавобҳои дурустро дар алоғидағи нишон диғед.

Мавзуи сеюм. Тарзу усулҳои ғалли муодилаҳои квадратӣ, нақшаи корӣ

А) Муодилаҳои квадратии нопурра.

Б) Тағрифи муодилаи квадратии пурра ва аз рӯйи формулаҳои муодилаи квадратӣ ғал намудани онҳо.

В) Муодилаҳои квадратии ислоғ кардашуда. Теоремаи Висет.

Г) Корҳои мустақилона оид ба муодилаҳои квадратӣ бо роғи тестӣ ва элодии хонандагон.

Дар бораи муодилаи квадратӣ ба хонандагон маълумоти пурра дода, ба мақсади асосӣ корҳои мустақилонаи элоди диққати махсус медиғем.

Муодилаи намуди $x^2 - px + q = 0$, ки он бо теоремаи Висет рост, меояд маълумот дода, тарзҳои ғалли онро ба хонандагон фағмонида дода мешавад. Пас аз он ба корҳои мустақилонаи элоди шуруғ менамоем.

Мисоли 1. $x^2 - 7x + 12 = 0$, ки дар ин лó решаҳои он ба 3 ва 4 мебошад, яғне $x_1 + x_1 = -p$ $3 + 4 = -p$, $p = -7$; $x_1 \cdot x_1 = q$,

$3 \cdot 4 = q$, $q = 12$, ки дар ин лó x – тағйирёбандаи новобаста мебошад. Акнун ба хонандагон супориши тестӣ дода мешавад, ки онҳо лавобҳои дурусти онро бе ягон мушкилӣ биёбанд.

1). $x^2 - 9x + 20 = 0$ А) (2; 4) ; В) (3; 6); С) (3; 6); D) (3; 6);

2). $x^2 - 11x + 24 = 0$ А) (2; 9) ; В) (3; 8); С) (4; 7); D) (5; 6);

3). $x^2 - 13x + 36 = 0$ А) (3; 9) ; В) (4; 9); С) (5; 8); D) (6; 7);

4). $x^2 - 15x + 56 = 0$ А) (5; 10) ; В) (6; 9); С) (7; 8); D) (4; 1);

, кубаҳо,

6). $x^2 - 19x + 60 = 0$ А) А) (2; 17) ; В) (3; 16); С) (5; 14); D) (4; 15)

Пас аз он ба хонандагон супориш дода мешавад, ки дар ғалми 10 адад саволҳои тестӣ тартиб дода, лавобҳои дурусти онро нишон диғанд.

Ғамин тариқ, дар дарсҳои минбағда, аз қатори ададҳои натуралӣ, ғисоб кунед, амалҳои илро кунед, қимати ифодаро ёбед, ифодаро сода кунед, тарзҳои гуноғнуи ғалли баробариҳо, нобаробариҳо, муодилаҳои ба дарала бардоштан, аз тағти аломати реша баровардан, ба тағти аломати реша даровардан, қимати касрро ёфтани ладвали квадратҳо, кубҳо, ёфтани решаҳои муодилаҳои квадратӣ, квадрати нопурра, пурра, муодилаҳои квадратии ислоғкардашуда, теоремаи Виет, системаи муодилаҳои хаттии ду номаълума, системаи нобаробариҳо, муодилаҳои расионалӣ, муодилаҳои ирратсионалӣ, муодилаҳои нишондиғандағи, муодилаҳои логарифми, инчунин қоидаҳои ёфтани функцияҳо, соғаи муайяни функция, ёфтани функцияи ибтидоӣ, ғосила ва интеграл, пайдарпайҳо, прогрессияи арифметикӣ ва геометрӣ, миёнаи арифметикии адад, миёнаи геометрии якчанд адад. Аз тағлими бузурғиҳо, системаи метрии ченакҳо, воғидҳои дарозӣ, масса, масоғат вақт, ғалм андоза, ғунлоиш, функцияҳои тригонометрӣ, ғисса ва каср ва ғайраҳо маълумот дод: 1) ғаллу мисолу масъалаҳо намудан; 2) супориши корҳои корҳои мустақилона супоридан; 3) саволу масъалаҳои тестӣ пешниғод ва илро намудан он; 4) Корҳои мустақилонаи элодии онҳо бо яд биомўзем.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. А. Ӣамидова, Д. Назарзода, Ш. Бобоева Э. Љонмирзоев Математика.(китоби дарси барои иснфҳои 4-ум нашри панљум).
2. А. Шарифзода, Б. Алиев. Алгебра (китоби дарси барои синфи 7-ум), Душанбе , Собириён, 2025.
3. Асадулло Шарифзода, Муъаммадсалим Абдукаримзода Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон китоби дарси барои синфи 5-ум МТУ, Душанбе, Маориф, 2024.
4. Боймуродов Алиев, Алгебра – 11 китоби дарси. Душанбе, «Собириён», -2006.
5. Дастури таълими-методи аз «Методикаи таълими иматематика», «Биё, Ӣамроњ омӯзем» . Ќисми 1 – 3 Душанбе, 2003.
6. Маводи таълимию методи барои омӯзгорон ва донишљӯён аз фанни методикаи таълими математика қисми 3. Лоиња Душанбе-2022.
7. Мусофир Ӣакимов. Маълуми мақолаҳои илми – методи оид ба методикаи таълими математика. Душанбе: «Ирфон», 2016.
8. Н. Усмонов, Р. Пиров. Алгебра – 9 китоби дарси, Душанбе, маориф, 2024.
9. Маълуми саволу масъалаҳои тести маркази миллии тести назди президенти Љумњурии Тољикистон. Математика, қисми А, Б, Душанбе-2026.